

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ШКОЛ) В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**LEGAL REGULATION OF PRIVATE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
(SCHOOLS) IN THE RUSSIAN FEDERATION**

КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

магистрант,

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ).

KONOVALOV ALEXEY SERGEEVICH,

Master's student,

St. Petersburg State University (St. Petersburg State University).

В статье рассматриваются особенности правового регулирования деятельности негосударственных общеобразовательных организаций. Определены условия, при наличии которых возможна полноценная реализация конституционного права на образование. Выделены основные проблемы развития системы негосударственного образования. Отмечается существующая в современной России ситуация, при которой, несмотря на формальное правовое равенство частного и государственного секторов образования, негосударственные образовательные учреждения функционируют в непростой и противоречивой системе правоотношений. В результате сделан вывод, что частные учебные заведения могут предложить условия обучения, зачастую недоступные для образовательных учреждений, созданных властными субъектами.

The article discusses the features of legal regulation of the activities of non-governmental educational organizations. The conditions are determined, in the presence of which the full realization of the constitutional right to education is possible. The main problems of the development of the system of non-state education are highlighted. The author notes the situation existing in modern Russia, in which, despite the formal legal equality of the private and public education sectors, non-state educational institutions operate in a complex and contradictory system of legal relations. As a result, it is concluded that private educational institutions can offer learning conditions that are often inaccessible to educational institutions created by government entities.

Ключевые слова: *частное образование, негосударственное образование, качество образования, правовое регулирование образования, общеобразовательная организация.*

Key words: *private education, non-state education, quality of education, legal regulation of education, general education organization.*

История негосударственных учебных заведений в России берет свое начало в XIX столетии. Первые частные учебные заведения были созданы в царствование Александра I, а уже при Александре II в 1868 г. было издано Положение о частных учебных заведениях, выступившее правовой основой формирования негосударственного образования.

Данное Положение, прежде всего, структурировало систему частных учебных заведений в дореволюционной России, кроме того, данный правовой акт закрепил процедуру от-

крытия и регистрации негосударственных учебных заведений. Однако начавшемуся развитию частных образовательных учреждений в духе реформ Александра II было не суждено прогрессировать и развиваться в самостоятельную и самодостаточную систему. Александр III и его контрреформы, в частности, касающиеся просвещения, имели своей целью подчинить систему образования интересам упрочнения самодержавной власти. В соответствии с государственными целями Министерство народного просвещения в период до 1905 года осуществляло пристальный контроль над деятельностью частных образовательных организаций, чиня различные препятствия для их развития. Революция 1905 года на определенный период ослабила давление и контроль власти на частные учебные учреждения.

Падение императорского режима в 1917 году, приход к управлению страной новой власти с принципиально иными политическими целями привели к полному забвению системы частного образования вплоть до ее возрождения лишь в Российской Федерации [1].

Длительный опыт существования государственного примата во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе, образования, безусловно, оставил глубокий отпечаток. И по настоящее время предшествующих опыт советской системы образования не позволяет в полной мере развиваться системе частных учебных заведений, как учреждений самостоятельных, самодостаточных и представляющих подлинную конкуренцию государственному образованию.

В Российской Федерации легализация частного образования берет свое начало с принятия в 1992 г. Закона РФ «Об образовании». В силу федеративного устройства государства, нормативно-правовое регулирование сферы образования имеет не однородный характер. Так, в соответствии со ст. 72 Конституции РФ, вопросы, в частности, образования и воспитания находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. В связи с этим можно выделить следующие уровни нормативного правового регулирования:

- федеральный уровень;
- уровень субъектов РФ (региональный уровень);
- муниципальный уровень;
- локальные нормативные акты образовательной организации.

Непосредственный интерес в рамках рассматриваемой темы представляет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – Закон 273-ФЗ). Закон № 273-ФЗ является основным специальным нормативно-правовым актом в сфере образования нашего государства. В рассматриваемый Закон включены как общие положения, так и положения, регулирующие отношения по отдельным видам и уровням образования.

В частности, Закон № 273-ФЗ определяет цели правового регулирования отношений в сфере образования, а именно: «Установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере образования» [2].

Далее следует обратить внимание на основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, определенные в ст. 3 Закона № 273-ФЗ. Применительно к правовым основам функционирования системы негосударственных учебных учреждений особо отметим такие принципы как: «сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования», а также «недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования». По своей сути вышеназванные принципы направлены на расширение возможностей получения образования, что в свою очередь, напрямую отвечает целям правового регулирования отношений в сфере образования. Названное расширение возможностей заключается в правовой возможности оказания образовательных услуг на договорной основе в системе негосударственных образовательных организаций.

Как следует из анализа основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, в Российской Федерации, с правовой точки зрения, не предусматривается разграничения образования на государственное и негосударственное. Таким образом, образование, получаемое на договорной основе, не может иметь существенных, а тем более – дискриминационных различий с образованием, получаемым в организациях с полным государственным регулированием.

Образование в Российской Федерации, в соответствии с положениями Закона 273-ФЗ, может осуществляться:

- образовательными организациями;
- организациями, осуществляющими обучение.

Образовательной организацией, в соответствии с Законом 273-ФЗ является «образовательная организация, созданная в соответствии с законодательством РФ физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями». Осуществление образовательной деятельности для образовательных организаций является основным видом деятельности, в связи с чем, данные организации создаются по форме, гражданским законодательством для некоммерческих организаций. Образовательные организации, в зависимости от субъекта, их создавшего, могут быть государственными, муниципальными или частными.

Для так называемых «организаций, осуществляющих обучение», осуществление образовательной деятельности является дополнительным видом деятельности, к данному типу организаций могут быть отнесены индивидуальные предприниматели.

Доля негосударственного школьного образования в России невелика. Так, по состоянию на 2022 год в России зарегистрировано около 900 частных школ, в которых суммарно обучается около 200 тыс. детей, что составляет приблизительно 1% общего числа школьников [3].

Основным фактором, непосредственно влияющим на развитие негосударственного образования, помимо платежеспособности граждан, является государственная поддержка в отношении частных школ, направленная на поддержание необходимого уровня конкуренции в рассматриваемой сфере. Так, Законом 273-ФЗ предусмотрено обязательное государственное участие в финансировании частных школ, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Государственное финансирование выражается в предоставлении «субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (ст.8 Закона № 273-ФЗ).

Для составления полной картины состояния сектора негосударственного образования в России следует отметить ряд имеющих место проблем. Как было указано ранее, формально российское законодательство не дифференцирует образование на государственное и частное. Тем не менее, несмотря на номинальное равенство правовых гарантий образовательной деятельности, а также отсутствие дискриминации, на практике, со стороны государственных структур, часто встречаются ситуации проявления большей лояльности к государственным и муниципальным образовательным учреждениям [4]. Так, руководители частных школ отмечают следующие основные проблемы развития системы негосударственного образования:

- отсутствие государственной поддержки, в том числе в части материально-технического обеспечения частных школ;
- низкий уровень государственного финансирования (несправедливый норматив);
- высокая арендная плата и проблемы с арендой помещений, соответствующих требованиям к образовательным организациям;
- сложности с прохождением лицензирования и аккредитации;

- многочисленные и зачастую неоправданные проверки [5].

Как можно заметить, в настоящее время сектор негосударственных общеобразовательных учреждений функционирует в сложной и зачастую противоречивой системе правоотношений. Несмотря на формальные попытки государства признать государственные и частные общеобразовательные организации субъектами равных прав и гарантий, на деле мы встречаемся с повышенной опекой в отношении образовательных организаций, созданных властными субъектами, и чрезмерно пристрастным отношениям к образовательным организациям, созданным без государственного участия. Таким образом, как отмечают эксперты, указанные ранее негативные тенденции развития сектора негосударственного образования будут сохраняться до тех пор, пока государство не предпримет реальные меры по внедрению дополнительных механизмов государственной поддержки развития негосударственного сектора образования (например, предоставления субсидий на покрытие затрат, связанных с арендой земли или помещений). Кроме того, государству следует принять меры по устранению любых форм дискриминации и предвзятости в отношении образовательных учреждений, созданных не властными субъектами.

Так, аналитиками Европейского университета было проведено исследование в отношении деятельности Рособнадзора. Согласно полученным данным, частота проведения проверок в отношении негосударственных вузов выше в процентном соотношении относительно числа проверок, проводимых в отношении государственных образовательных учреждений. Кроме того, явно заметен курс на применение более строгих санкций в отношении частных субъектов образовательной деятельности, без относительно их эффективности [6].

В заключение хотелось бы отметить, что полноценная реализация конституционного права на образование возможна лишь при условии наличия в действующей системе нормативного регулирования эффективных, а главное действенных механизмов, гарантирующих такую реализацию в полном объеме. Сектор негосударственных общеобразовательных учреждений в Российской Федерации продолжает существовать и развиваться, вопреки всем вышеописанным препятствиям, замедляющим данные процессы. Негосударственный общеобразовательный сектор имеет огромный потенциал развития, частные учебные заведения, в силу меньшей загруженности, возможности выбора высококвалифицированных сотрудников, большей свободы в реализации инноваций, могут предложить условия обучения, зачастую недоступные для образовательных учреждений, созданных властными субъектами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гач О.Б. Правовая основа формирования негосударственного образования в дореволюционной России // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. №9. С. 156-161.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
3. Частные школы легче адаптировались к удаленке // PLUS.RBK.RU: ежедн. интернет-изд. 2020. URL: <https://plus.rbc.ru/news/5f4bc8527a8aa9fe1f680654>.
4. Юртаев В.И., Камагина Т.В. Правовые основы негосударственного образования в современной России // Право и практика. 2019. № 1. С. 92-96.
5. Духанина Л.Н., Мерцалова Т.А., Беликов А.А., Горбовский Р.В., Заир-Бек С.И. Частные школы России: состояние, тенденции и перспективы развития // Современная аналитика образования. 2019. № 3(24). С. 4-70.

6. Губа К., Макеева А., Соколов М., Цивинск А. Как работает Рособrnadzor: анализ открытых данных о контрольно-надзорной деятельности в сфере высшего образования. URL: <http://trv.nauchnik.ru/2018/07/03/kak-rabotaet-rosobrnadzor>.

© Коновалов А.С., 2022.